

**БРУЦЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ЭТИОЛОГИЯСИ ВА
ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ**

Ибрагимов П.С.,

Тухтаров Б.Э.,

Валиева М.У

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Дунёнинг кўпгина мамалакатларида бруцеллёз билан касалланиш сезиларли иқтисодий ва ижтимоий зарар келтирувчи кенг тарқалган касаллик ҳисобланади.

Бруцеллёз инфекцияси деярли бутун дунёда тарқалган бўлиб, эндемик туманларда касалланиш даражаси 0,01 дан 200 ва ундан ортиқ кўрсаткичлар оралиғида сақланиб қолмоқда.

Кейинги йилларда Ўзбекистон Республикасида қатор вирусли ва бактерияли юқумли касалликларнинг сезиларлик даражада камайтирилишига, айримларининг эса бутунлай йўқотилишига эришилди. Лекин, бруцеллёз касаллиги тиббиёт фани ва амалиёти учун долзарблигича қолмоқда. Чунки бу касаллик анъанавий тарзда ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ўзига хос мавқега эга бўлиб, ҳайвон ва инсон организмида инфекцион жараённинг сурункали тус олиши билан характерланади ва унинг бу хусусияти туфайли ҳайвонлар доимий фаол инфекция манбаига, унинг маҳсулотлари эса касалликни юқтириш омилига айланиб, эпизоотик жараён узлуксизлигини таъминловчи асосий восита бўлиб қолади

Тадқиқот мақсади. Бруцеллёз касаллигининг этиологияси ва эпидемиологиясини таҳлили қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Республика СЭО ва ЖСХнинг бруцеллёз билан касалланиши бўйича расмий ҳисоботлари ва эпидемиологик текширув карталари. Ушбу илмий иш бажарилишида эпидемиологик ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Этиологияси: Бруцеллэз қўзғативчиси бруцелла оиласига мансуб, бактериялар гуруҳига киради. Улар думалоқ ёки таёқчасимон, полиморфли бўлиб, катталиги 0,3-0,5 дан 0,6-2,5 мкм га тенг, спора хосил қилмайди, кам ҳаракатчан, грам манфий бўёқда бўялади.

Бруцеллалар ташқи муҳитга чидамлидир, улар ўз ҳаёт даврида 10 дан 45 кунгача, ёғда 25 – 67, пишлоғда 14 – 45, гўшда 14 – 25, сувда 5 – 150, қуруқ тупроқда 45, нам тупроқда 75 кунгача ипакли материалларда 3 – 4 ойгача тирик сақланади. Энг яхши озуқа муҳити бўлиб, жигар бульони ва жигар ағари ҳисобланади. Музда ва қорда 2-4 ойгача яшайди. Суяқ озиқаларда 60 °С да 30 дақиқа қайнатилганда дарҳол ҳалок бўлади. Кимёвий моддалар: 2% фенол, 1% креолин, 1 – 5 % хлор охаги, 0,5-1% лизол, 0,2% формалин ва 0,5 – 1% хлорамин бруцеллаларга бактерицит тасир этиб, бир неча дақиқада нобуд қилади.

Бруцеллэз касаллигини одамда ва ҳайвонларда бруцелла деб номланувчи бирлашган бактериялар келтириб чиқаради. Ҳозирда буларни 6 тури мавжуд:

1. *Brusella mellitensis* – майда шохли ҳайвонларда касаликни келтириб чиқариб 3 хил биовардан иборатдир.

2. *Brusell abortus* – йирик шохли ҳайвонларни зарарлантириб 9 хил биовардан иборат.

3. *Brusella ovis* – зотдор қўчқорларни зарарлантиради.

4. *Brusell suis* – чўчқаларни шикастлантириб 5 хил биовардан ташкил топган.

5. *Brusella canis* – итларни касаллантиради

6. *Brusella neotomis* – чўл каламушларни касал қилиб уларнинг кишиларни учун патогенлиги ҳозиргача аниқланмаган.

Эпидемиологияси. Бруцеллэз зоонозлар гуруҳига мансуб. Касаллик ташувчиси бўлиб қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ҳисобланади (эчки, қуй, сизир, чучка, туя). Одам учун патоген микроб.

Бунда касаллик жуда оғир, қайталанувчи ва асоратли кечади. Касалга чалинган ҳайвонлар микробларни сийдик, ахлат орқали ва сут билан

ажратадилар. Қора оқсоқ билан оғриган хайвонлар кўпинча бола ташлайди. Бундан ташқари зоотехникларда, ветеринар ва лаборатория ходимларида юқиш хавфини ахамияти катта. Бруцеллёзнинг эпидемиологиясида профессионал омил катта ахамиятга эга. Касалликни юқишига мойил бўлган ходимлар бу чорвачилик билан шуғулланувчи ва шу соҳа бўйича ишловчиларда кўп бўлади.

Республикада охириги 10 йил мобайнида касалликни тахлил қилиш шуни кўрсатдики, шаҳар аҳоли орасида 30 – 35 %, қишлоқ аҳолиси орасида 65 – 75% ҳолларда ўчрайди (Тошкент, Жиззах, Сирдарё вилоятларидан ташқари) Бу вилоятларда бруцеллёз шаҳар аҳолиси орасида қишлоқ аҳолисига нисбаттан 2 – 2,5 баравар кўпроқ қайт қилинган. Касалликнинг шаҳар аҳолиси орасида кўпроқ учрашига сабаб – бу ерда малакали шунингдек махсус шифохоналар бабрпо этилганлигидир. Республикада бруцеллёз билан касалланиш эркаклар ва аёллар орасида учраб турсада, лекин эркаклар орасида тез-тез кўзатилади, чунки чорвачиликда асосан эркаклар меҳнат қилинади.

Хулоса. Бруцеллёз касаллигидаги профилактика ишлари санитария-ветеринария тадбирларининг характериға боғлиқ. Фақат уй хайвонлари орасида бруцеллёзга қарши самарали чора-тадбирлар ўтказилсагина, одамлар орасида касалланишнинг олдини олишга муваффақиятли эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Norbuvaevna, A. R. (2022, February). The importance of nitrates in food safety. In *Conference Zone* (pp. 148-150).
2. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 107-111. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/738>
3. EditorJournals and Conferences. (2022, May 2). INVESTIGATE SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS WHILE COMMUNITY HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6T9HQ>

4. Abdumuminova Rano Narbuvaevna, Bulyaev Zokir Karimovich, & Mallaeva Mavjuda Mahramovna. (2022). Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. *Eurasian Research Bulletin*, 5, 41–46. Retrieved from

<https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/588>

5. EditorJournals and Conferences. (2022, February 12).

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT IS A PLEDGE OF OUR HEALTH! <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R8QH7>

6. Abdumuminova Rano Norbuvaevna, Gapparova Guli Nurmuminovna, & Mahmudova Rukhsora. (2021). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. *Archive of Conferences*, 24-26. Retrieved from <https://www.conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1409>

7. EditorJournals and Conferences. (2021, August 7). RESEARCH OF ECOLOGICAL AND HYGIENE ASPECTS OF AGROFAKTORS AFFECTING HUMAN HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CR2GE>